

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НАСЫЩЕНИЯ УГЛЕРОДОМ И АЗОТОМ ПРИ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ СТАЛИ

У.Э. Нормуродов

д.ф (PhD по т.н), доцент кафедры «Материаловедение» Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221816>

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований, литых игольчатых ротационных звездочек землеобрабатывающих машин, изготовленных из углеродистой стали. Изучены состав, свойства и параметры макро - и микроструктуры сталей. Применены оптимальные режимы химико-термической обработки – нитроцементации с последующей закалкой и низкого отпуска. После всего цикла нитроцементации проводили закалка непосредственно из печи с подстуживанием до 800-825°C в течение 6-8 часов, а закаленные образцы отпускали при 180-200°C. Определены твердость и микротвердость образцов до и после термической обработки, а также испытано абразивное изнашивание на рабочей поверхности. Доказано, что износостойкость литых деталей после оптимальной термической обработки увеличивается в 2-3 раза.

Ключевые слова: состав и свойства углеродистых сталей, твердость и микротвердость литых образцов, оптимальная термическая обработка закалка и низкий отпуск, макро - и микроструктура, абразивная износостойкость и долговечность литых деталей.

Введение

При нитроцементации рабочая поверхность (по всему объему) насыщается углеродом и азотом. Насыщенные углеродом и азотом слои характеризуются большей теплостойкостью по сравнению с цементованными [1,2]. Изменение твердости углеродистой стали, нитроцементованной при 840-860°C в состав газовой среде, состоящей из 35-40% аммиака, 8-10% метана и 45-50% несущего газа (1,5% углерода и 0,35% азота на поверхности) и той же стали, цементованной при температуре 925-950°C в атмосфере, состоящей из 10% метана и 90% несущего газа, который показано на рис.1. После закалки все образцы и детали отпускается при температуре 160-180°C, продолжительность отпуска 1,5-2 часа и охлаждается на спокойном воздухе. После закалки и отпуска при температуре 160-180°C твердость повышается HRC57-62.

Методы исследования и их результаты. Износостойкость нитроцементованной углеродистой стали достигает максимальных значений после отпуска, когда происходит полный распад остаточного аустенита, что нитроцементация обеспечивает абразивный износ, на 40-60% меньшей, чем цементация при одинаковой твердости поверхности, а также, что износостойкость нитроцементованной углеродистой стали значительно выше, чем высокоуглеродистой стали, закаленной на ту же твердость стали.

Рис.1. Влияние температуры отпуска на твердость поверхности цементованной (1) и нитроцементованной (2) углеродистой стали.

Были проведены исследования по различным марки сталям, а именно в углеродистой стали, содержащей в поверхностном слое около 0,6% азота и 1% углерода, твердость снижается относительно немного (два-три единица) на 100-150 HV при незначительном количестве остаточного аустенита [3]. Зависимость твердости поверхности от содержания остаточного аустенита в нитроцементованном слое (рис.2) дает возможность определить допустимое содержание аустенита, исходя из заданной техническими условиями твердости стали.

Рис.2. Зависимость твердости нитроцементованного слоя от количества остаточного аустенита стали.

Твердость поверхностных слоев, нитроцементованных на оптимальную концентрацию углерода и азота, углеродистых сталей, замеренная на приборе Виккерс с нагрузкой 10 кгс, так же, как и износостойкость, не зависит от содержания углерода в сердцевине. При замере твердости на приборе Роквелл с нагрузкой 150 кгс увеличение концентрации углерода в сердцевине приводит к существенному возрастанию твердости вследствие возрастания прокаливаемости стали и повышения твердости сердцевины [4].

Полученные зависимости показывают, что наиболее высокие прочностные характеристики углеродистых сталей, подвергнутых нитроцементации, обеспечиваются не

только при оптимальной концентрации углерода и азота в слое, но и при оптимальном содержании углерода в сердцевине, равном 0,3-0,4%.

В связи с противоречивостью данных о влиянии остаточного аустенита на механические свойства нитроцементованных углеродистых сталей исследовали влияние содержания остаточного аустенита в слое на предел прочности при изгибе, ударную вязкость, ударную выносливость, износостойкость нитроцементованных углеродистых сталей и армо-железа. Следует иметь в виду, что при пониженной концентрации углерода в поверхностных участках слоя образуется трооститная составляющая, а при высокой концентрации углерода – карбонитридная фаза, и разделить влияние остаточного аустенита, троостита и карбонитридной фазы на свойства затруднительно. В связи с этим изучали взаимосвязь механических свойств и содержания остаточного аустенита при концентрации углерода в поверхностных участках слоя, близкой к эвтектоидной. Полученные экспериментальные данные подтверждают, что увеличение содержания остаточного аустенита приводит к снижению твердости, износостойкости, ударной выносливости и других свойств (рис.3).

В этом случае предел прочности при изгибе углеродистой стали с увеличением содержания остаточного аустенита в слое от 35-40% снижается, а при дальнейшем увеличении содержания остается примерно постоянным. Поэтому при выполнении нитроцементации, а также термической обработки - закалки и отпуска необходимо строго соблюдать температуры нагрева, время выдержки и скорость охлаждения образцов и деталей, тогда содержания остаточного аустенита резко уменьшается.

Рис.3. Зависимость механических свойств углеродистой стали от содержания остаточного аустенита в нитроцементованном слое, нитроцементация при температуре 860°С с закалкой в масле.

Немаловажное значение для правильной оценки температуры в печи имеет место установки термопар, с помощью которых регулируется нагрев. Термопары надо устанавливать с таким расчетом, чтобы на их показания не оказывали влияния источник теплоты – электронагреватель, радиационная труба, отопительная труба и газовая среда.

Наиболее широко в промышленности, а именно в АО «Агрегатный завод» применяют хромель-алюмелевые термопары. В данной промышленности для

непрерывного измерения температуры в углеродосодержащих средах нагревательных печей применена термопара с электродами из гибкого графита ТБГГ-066. Термоэлектроды из борированного и гибкого графита протянуты в двухканальную фарфоровую трубку. Термопара защищена фарфоровым чехлом, а пространство между трубкой и чехлом засыпано порошком нитрида бора. Температурный предел измерения такой термопары 1400°C, а чувствительность ее находится в пределах 500-1300°C. Долговечность печей и агрегатов неразрывно связана с качеством материалов, применяемых для их изготовления.

Выводы

Специально приготовленные образцы и сами детали после нитроцементации имеет глубина нитроцементованного слоя не менее 0,2-0,5 мм. После закалки и низкого отпуска имеет твердость поверхности 57-63 HRC, а сердцевины 35-40 HRC [5]. Эти твердости полностью обеспечивают работоспособность игольчатых ротационных звездочек землеобрабатывающих машин и механизмов. Разработанная инновационная технология внедрена в АО «Агрегатный завод» с экономическим эффектом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Котов О.К. Поверхностное упрочнение деталей машин химико-термическими методами. – М.: Машиностроение, 2006. - 347 с.
2. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 2007. - 493 с.
3. Паварас А.Э. Влияние остаточного аустенита на прочность углеродистых сталей. – М.: МиТОМ, 2005. №6. - С.43-47.
4. Тилабов Б.К. Повышение твердости и износостойкости литых цильпесов, изготовленных из белого высокохромистого чугуна для цементного производства республики // Узбекский журнал Проблемы Механики. – Ташкент, 2014. №1. - С.86-89.
5. Tilabov B.K., Normurodov U.E. Guzashvili K.V., Mirzarakhimova Z.B., Abdurakhmonova M.Kh. Hardening heat treatment of wear-resistant carbide parts made by casting according to gasified models // International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. Scopus, RUMENIYA, 2022. - P.98-103.